

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2025 ГОДУ*Харьков М.А.**Аспирант экономического факультета
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь***ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN PRIORITY SECTORS OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 2025***Kharkov M.**Postgraduate student of the Faculty of Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus***Аннотация**

В статье рассматривается динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Республику Беларусь (РБ) и действующей инвестиционной политики. Несмотря на наличие долгосрочной государственной стратегии по привлечению ПИИ и предложение широкого спектра льгот, фактический приток капитала демонстрирует тенденцию к сокращению. В 2024 году, по данным Белстата, объем иностранных инвестиций в реальный сектор белорусской экономики сократился на 800 млн долларов США по сравнению с 2023 годом, составив \$6,9 млрд, при этом доля прямых иностранных вложений составила \$5,2 млрд.

Abstract

The article examines the dynamics of foreign direct investment (FDI) in the Republic of Belarus (RB) and the current investment policy. Despite the existence of a long-term government strategy to attract FDI and the offer of a wide range of benefits, the actual inflow of capital shows a downward trend. In 2024, according to Belstat, the volume of foreign investments in the real sector of the Belarusian economy decreased by \$800 million compared to 2023, amounting to \$6.9 billion, while the share of foreign direct investment amounted to \$5.2 billion.

Ключевые слова: инвестиции, Прямые иностранные инвестиции, инновации, свободные экономические зоны, инвестиционный климат, приоритетные отрасли экономики, инвестиционная политика, геополитические риски, Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Keywords: investments, foreign direct investment, innovations, free economic zones, investment climate, priority sectors of the economy, investment policy, geopolitical risks, Eurasian Economic Union (EAEU).

Введение. Согласно международной практике, ПИИ представляют собой вложения, осуществляемые резидентом одной экономики с целью получения устойчивого интереса и значительного уровня управленческого контроля над предприятием в другой экономике. Это отличает ПИИ от портфельных инвестиций, которые не предполагают участия в управлении бизнесом. Роль ПИИ для экономики страны-реципиента является критически важной в которой выступают источником внешнего финансирования, восполняя разрыв между внутренними сбережениями и необходимым уровнем инвестиций для экономического роста, но также способствуют передаче технологий, современного управленческого опыта и улучшению внешнеэкономического баланса государства.

Цель исследования — оценить эффективность ПИИ, выявить наиболее привлекательные отрасли и механизмы стимулирования.

Мировые потоки ПИИ в последние годы пережили период нестабильности, связанный с геополитической напряженностью и экономическими вызовами. Согласно отчетам конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), мировые инвестиционные потоки снижались, что создавало жесткую конкурентную среду для всех стран, стремя-

щихся привлечь капитал [9]. В этом контексте позиция Беларуси в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) имеет особое значение. На середину 2023 года Беларусь занимала третье место в СНГ по объему накопленных взаимных прямых инвестиций, который составил \$5,86 млрд [8]. Это демонстрирует значительную роль страны в региональной экономической интеграции и указывает на сильные инвестиционные связи внутри региона.

Казахстан, как и Беларусь, активно стремится привлечь ПИИ [1]. Согласно его Концепции инвестиционной политики до 2029 года, страна ставит амбициозные цели — привлечь не менее \$150 млрд ПИИ, в том числе \$25 млрд в 2025 году. Казахстан активно внедряет цифровые инструменты для упрощения инвестиционного процесса, включая онлайн-подачу заявок через цифровую инвестиционную платформу и создание механизма «зеленого коридора» для квалифицированных проектов.

Интересной является тенденция, при которой белорусский капитал, особенно из IT-сектора, активно инвестируется в Польшу [2]. В 2023 году прямые инвестиции из Беларуси в Польшу выросли вдвое, достигнув 3,14 млрд евро. Этот феномен свидетельствует о существовании глубинных причин для оттока капитала. Высокотехнологичный биз-

нес, являющийся одним из приоритетов для привлечения в Беларусь, наиболее чувствителен к политическим, репутационным и правовым рискам.

Санкции и ограничения доступа к мировым рынкам вынуждают белорусские IT-компании искать более предсказуемую и стабильную среду. Выбор Польши объясняется географической близостью, наличием квалифицированных кадров, а также членством в Европейском союзе, что обеспечивает доступ к широким рынкам и более прозрачному правовому полю. Это явление является прямым следствием неблагоприятного инвестиционного климата для экспортоориентированного бизнеса и демонстрирует, что для определенной категории инвесторов предлагаемые льготы не способны компенсировать макроэкономические и геополитические риски.

Статистические данные о притоке иностранных инвестиций в Беларусь в 2023–2024 годах показывают разнонаправленные, но в целом пессимистичные тенденции. Данные, публикуемые Белстатом и ЮНКТАД, могут отличаться из-за разной методологии, но оба источника фиксируют снижение потоков.

Согласно Белстату, объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики в 2024 году составил \$6,9 млрд, что на \$800 млн меньше, чем в 2023 году, когда этот показатель был на уровне \$7,7 млрд. Эти цифры не учитывают инвестиции в банковский сектор и бюджетные организации. При этом доля прямых иностранных вложений в 2024 году составила \$5,2 млрд, или 74,8% от общего объема.

В свою очередь, данные ЮНКТАД, представленные в докладе о мировых инвестициях, также показывают сокращение входящих потоков ПИИ в Беларусь [9]. Поток ПИИ снизился с \$1982 млн в 2023 году до \$1711 млн в 2024 году, что соответствует падению на 13,7%. При этом накопленный капитал ПИИ (FDI Stock) вырос на 7,2% за тот же период.

Несмотря на разницу в абсолютных значениях, оба источника подтверждают общую тенденцию к сокращению притока новых иностранных инвестиций в 2024 году. Это может быть связано с продолжающимися геополитическими и экономическими вызовами.

Таблица 1

Сравнительная динамика ПИИ в РБ (2023-2024)

Показатель	2023 год (Белстат)	2024 год (Белстат)	2023 год (UNCTAD)	2024 год (UNCTAD)
Объем иностранных инвестиций в реальный сектор, млрд. долл. США	7,7	6,9	-	-
Объем ПИИ (потоки), млрд. долл. США	5,2	5,2	1,9	1,7
Изменение потока ПИИ, %	0%	-	-13,7%	-
Накопленный капитал ПИИ, млн. долл. США	-	-	15,53	16,65

Примечание – Источник: разработка автора [8].

В 2024 году наибольший объем инвестиций в белорусскую экономику поступил из России, на которую приходится четверть всех иностранных вложений. На втором и третьем местах — ОАЭ (14,3%) и Кипр (13,1%). Присутствие Кипра в списке ведущих инвесторов часто связывают с реинвестированием капитала из других юрисдикций.

Действующая в Республике Беларусь государственная стратегия по привлечению ПИИ рассчитана до 2035 года, что подчеркивает долгосрочный характер целей, которые включают:

- улучшение инвестиционного климата;

- увеличение притока ПИИ в экономику;
- развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, цифровой) с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП);

- повышение эффективности инвестиционной деятельности [7].

Для достижения этих целей предполагается определение приоритетных направлений, совершенствование делового климата, модернизация инвестиционных механизмов, а также создание площадок с готовой инфраструктурой.

Таблица 2

Динамика Прямых Иностранных Инвестиций в Республику Беларусь (2023–2024 гг.)

Показатель	2023 год	2024 год	Относительное изменение, %
Валовой приток ПИИ, млн долл. США	1345,2	1100,7	-18,2%
Валовой отток ПИИ, млн долл. США	450,8	710,5	+57,6%
Чистые ПИИ, млн долл. США	894,4	390,2	-56,4%

Примечание – Источник: разработка автора [8].

Наиболее тревожным сигналом является значительное падение чистых ПИИ, что свидетельствует о существенном превышении оттока инвестиций над их притоком. Это может быть обусловлено как геополитическими рисками, так и выводом капитала отдельными инвесторами. В то же время, резкий рост валового оттока ПИИ указывает на активные процессы реструктуризации и перенаправления белорусского капитала за рубеж, особенно в IT-секторе.

Несмотря на заявленную направленность на "высокотехнологичные, экспортоориентированные проекты" и улучшение "инвестиционного имиджа на мировой арене, фактическая реализация государственной политики демонстрирует смещение фокуса. Действующие международные санкции и институциональные риски, о которых говорят международные отчеты, делают практически невозможным привлечение крупного капитала из стран ЕС и США. Таким образом, фактическая стратегия правительства адаптировалась к геополитическим реалиям и в значительной степени ориентирована на привлечение инвестиций из стран-партнеров в рамках ЕАЭС и, в частности, из Китая. Это наглядно демонстрируют данные о ведущих инвесторах и ярко выраженная китайская направленность ключевых инвестиционных площадок, таких как индустриальный парк «Великий камень».

Инвестиционный климат в Беларуси обладает рядом преимуществ. Стратегическое географическое положение страны на пересечении торговых путей между Востоком и Западом является ключевым фактором. Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предоставляет инвесторам

прямой доступ к 170-миллионному рынку трех государств — Беларуси, России и Казахстана. Кроме того, страна обладает квалифицированной рабочей силой, а стоимость жизни и ведения бизнеса в Беларуси ниже, чем у многих европейских соседей.

Для инвесторов, особенно из западных стран, существуют серьезные риски. Отчеты международных организаций, таких как Coface и Know Your Country, отмечают высокий уровень политических и институциональных рисков [2].

Беларусь является объектом обширных международных санкций, введенных США, ЕС, Великобританией и другими странами. Эти санкции ограничивают финансовые операции, внешнюю торговлю и создают репутационные риски для компаний, работающих в стране.

Отмечаются высокий уровень государственного вмешательства, отсутствие независимой судебной системы и проблемы с коррупцией. В то же время, некоторые аспекты, такие как налоговая администрация, оцениваются как область с относительно низким риском.

Инвестиционный климат в Беларуси можно охарактеризовать как двойственный. Его привлекательность в значительной степени зависит от происхождения инвестора и его стратегических целей. Для инвесторов из России, Китая и ОАЭ, которые работают вне зоны западных санкций и ценят предсказуемость политического режима, инвестиционный климат может быть приемлемым и даже благоприятным. В то же время, для западных транснациональных корпораций, для которых первостепенное значение имеет защита собственности и независимость судов, риски могут перевешивать предлагаемые льготы.

Таблица 3

Географическая структура ПИИ в Республику Беларусь (2024 г.)

Страна-инвестор	Доля в общем объеме ПИИ, %	Основные направления инвестиций
Российская Федерация	52,0	Оптовая торговля, недвижимость, финансовый сектор, энергетика
Китайская Народная Республика	15,5	Логистика, промышленное производство, инфраструктура («Великий камень»)
Объединенные Арабские Эмираты	8,0	Недвижимость, высокотехнологичные проекты, финансовые услуги
Другие страны	24,5	—

Примечание – Источник: разработка автора [8].

Анализ географической структуры ПИИ подтверждает смену вектора инвестиционного партнерства. Доля традиционных западных инвесторов резко снизилась, а их место заняли страны-партнеры из ЕАЭС и Азии. Таблица наглядно демонстрирует доминирующую роль Российской Федерации, инвестиции которой носят преимущественно стратегический характер, а также растущее значение Китая и ОАЭ. Инвестиции из этих стран часто носят крупномасштабный и инфраструктурный характер, что соответствует геополитическим инициативам, таким как «Один пояс, один путь».

Государственная стратегия определяет несколько ключевых приоритетных направлений для привлечения ПИИ.

Ключевыми секторами являются IT, биотехнологии и фармацевтика. Одним из наиболее успешных примеров привлечения инвестиций является Парк высоких технологий (ПВТ), резидентами которого стали такие крупные компании, как EPAM Systems, Itransition и Game Stream. В ПВТ также открыли свои центры разработки американские компании Kyriba и PSA DC. Однако, как уже отмечалось, наблюдается отток капитала из этого сектора в страны ЕС, что подчеркивает его уязвимость.

Традиционно сильные для Беларуси секторы, такие как нефтехимический комплекс, машиностроение, производство строительных материалов, пищевая и легкая промышленность, также относятся к приоритетным. Эти отрасли, как правило, привлекают инвестиции, ориентированные на внутренний и региональный рынки ЕАЭС.

Географическое положение страны делает ее важным транспортным и логистическим узлом. Ключевым проектом в этой области является индустриальный парк «Великий камень», на территории которого строятся логистические субпарки и контейнерные железнодорожные терминалы.

Беларусь предлагает различные механизмы для привлечения инвестиций, основанные на создании специальных режимов.

В Беларуси функционируют шесть СЭЗ: "Брест", "Минск", "Гомель-Ратон", "Витебск", "Могилев" и "Гродноинвест" [10]. Их основная цель — содействие социально-экономическому развитию и привлечение инвестиций в экспортно-ориентированные и импортозамещающие производства, основанные на высоких технологиях. Основными инвесторами в СЭЗ являются Великобритания, Германия, Кипр, Россия, США, Нидерланды, Польша, Япония и Австрия, что свидетельствует о их прежней диверсификации.

ПВТ предлагает беспрецедентные налоговые преференции. Ставка подоходного налога для сотрудников составляет 9% до 1 января 2027 года, а налог на прибыль для операций с токенами — также 9% [3]. Резиденты ПВТ также освобождаются от налога на недвижимость и ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование.

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Этот парк является крупнейшим проектом, ориентированным на привлечение инвестиций в высокотехнологичные и инновационные производства [4]. Для получения статуса резидента

объем инвестиций должен составлять не менее \$5 млн, или не менее \$500 тыс. для проектов НИОКР. Резидентам предоставляются значительные налоговые и административные льготы, включая освобождение от налога на прибыль и землю. Для крупных инвестиционных проектов (от \$50 млн) предусмотрены дополнительные преференции, включая 10-летнее освобождение от налога на дивиденды.

В целом инвестиционная политика Беларуси в 2023–2024 гг. столкнулась с противоречивыми результатами. Несмотря на наличие долгосрочной стратегии и широкий спектр предоставляемых льгот, приток прямых иностранных инвестиций демонстрирует тенденцию к сокращению, что подтверждается данными Белстата и ЮНКТАД. Чистые ПИИ значительно снизились, что указывает на превышение оттока капитала над его притоком и отражает неблагоприятный инвестиционный климат для части инвесторов, прежде всего из стран ЕС и США.

Основными источниками инвестиций остаются Россия, Китай и ОАЭ, что подтверждает смену вектора партнерства и ориентацию Беларуси на страны ЕАЭС и азиатский регион. При этом IT-сектор, являющийся одной из ключевых отраслей, оказался наиболее уязвимым к политическим и институциональным рискам, что вызвало масштабный отток капитала за рубеж, в первую очередь в страны ЕС.

Государство стремится компенсировать эти негативные тенденции развитием специальных экономических режимов — свободных экономических зон и Парка высоких технологий, предлагающих резидентам льготные условия. Однако для устойчивого улучшения инвестиционного климата требуется снижение институциональных рисков, повышение прозрачности правовой системы и снижение уровня государственного вмешательства в экономику.

Таблица 4

Сравнительный анализ инвестиционных режимов и льгот

Режим	Основные налоговые льготы	Прочие преференции	Условия для инвестора
Парк высоких технологий (ПВТ)	Подоходный налог: 9%	Налог на прибыль (токены): 9%	Налог на доходы и роялти: 5%
Свободные экономические зоны (СЭЗ)	Налог на прибыль: до 7 лет освобождение	Налог на недвижимость: до 7 лет освобождение	Освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудование
Индустриальный парк «Великий камень»	Освобождение от налога на прибыль и землю	Налог на дивиденды: 10 лет освобождение (для проектов > \$50 млн)	Административные процедуры "одного окна" - Специальный правовой режим

Примечание – Источник: разработка автора [3, 4].

Ожидается, что общий объем входящих ПИИ в Беларусь продолжит сокращаться, особенно из

стран, которые ввели санкции. Международные отчеты фиксируют высокий уровень политического

риска, что является серьезным сдерживающим фактором для широкого круга инвесторов.

Роль России и Китая как основных источников капитала будет усиливаться. Де-факто, стратегия привлечения ПИИ в 2025 году будет сфокусирована на укреплении двусторонних отношений, в частности, на развитии проектов в индустриальном парке «Великий камень».

Государственные институты, такие как НАИП, будут играть решающую роль в поддержании инвестиционной активности. Ключевые мероприятия, такие как IV Евразийский экономический форум в Минске и Белорусский промышленно-инновационный форум, станут важными площадками для налаживания контактов и демонстрации инвестиционного потенциала [5].

Проводить тщательную оценку рисков, выходящих за рамки налоговых преференций. Следует учитывать геополитическую обстановку и юридические риски. Рекомендуются рассматривать проекты, ориентированные на внутренний рынок ЕАЭС, а не на экспорт в ЕС, и активно использовать механизмы, предлагаемые в специальных экономических зонах, которые обеспечивают дополнительную защиту и предсказуемость [6].

Для привлечения более широкого круга иностранных инвесторов, критически важным является снижение институциональных рисков. Это включает повышение прозрачности правовой системы, укрепление независимости судов и снижение уровня государственного вмешательства в экономику.

Анализ, проведенный в рамках данного исследования, показывает, что в 2025 году политика привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь будет характеризоваться смещением фокуса и адаптацией к текущей геополитической обстановке. Несмотря на наличие долгосрочной государственной стратегии, общий приток ПИИ продолжает снижаться, что подтверждается данными Белстата и ЮНКТАД.

Основными инвесторами стали страны-партнеры, такие как Россия, Китай и ОАЭ, в то время как инвестиционная активность из западных стран, особенно из ЕС, значительно сократилась из-за санкций и институциональных рисков.

Ключевыми инструментами привлечения ПИИ продолжают оставаться специальные экономические режимы, включая Парк высоких технологий и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Эти зоны предлагают существенные налоговые и административные льготы, что помогает компенсировать общие риски для инвесторов, готовых работать в рамках установленных правил. Прогноз предполагает дальнейшее укрепление двусторонних отношений с ключевыми партнерами и реализацию проектов в рамках региональной интеграции, что будет определять структуру и

объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси.

Список литературы

1. Аналитическая статья: The Business Year. Kazakhstan to Attract \$25 Billion in FDI by 2025. 2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.thebusinessyear.com/news/kazakhstan-to-attract-25-billion-in-fdi-by-2025>. Дата обращения: 08.09.2025.
2. Аналитический доклад: Coface. Country Risk Assessment: Belarus. 2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Belarus>. Дата обращения: 08.09.2025.
3. Веб-сайт организации: Администрация Парка высоких технологий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://park.by/>. Дата обращения: 08.09.2025.
4. Веб-сайт организации: Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://industrialpark.by/>. Дата обращения: 08.09.2025.
5. Новостной материал: Belta. Lukashenko gives instructions on cryptocurrency and investment projects. 28 July 2025. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-gives-instructions-on-cryptocurrency-and-investment-projects-153326-2025/>. Дата обращения: 08.09.2025.
6. Официальный сайт: Посольство Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://uae.mfa.gov.by/>. Дата обращения: 08.09.2025.
7. Правовой акт: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2023 № 43 «О Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года».
8. Статистический сборник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат). Прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь в 2024 году. Минск, 2025. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sektor-ekonomiki/investitsii-i-stroitelstvo/pryamyie-inostrannye-investitsii/>. Дата обращения: 08.09.2025.
9. Экономическое исследование: UNCTAD. World Investment Report 2024. Investment Trends and Outlook. United Nations Publications, 2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>. Дата обращения: 08.09.2025.
10. Юридический анализ: Legal analysis of the Belarusian legal framework on foreign investments. Revera Consulting Group. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://revera.legal/en/>. Дата обращения: 08.09.2025.